

Albanisch *beronjë* „unfruchtbare, sterile Frau“

Das Albanische zeigt gelegentlich recht interessante Lehnbeziehungen zu Sprachen, mit denen es zum Zeitpunkt der Entlehnung geographisch nicht in Kontakt war. Dieses Phänomen findet sich natürlich in vielen Sprachen, da es sich um „kulturell bedingte Entlehnungen“ handelt; oft lässt sich der historische Hintergrund aufzeigen, oder man kann zumindest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit den Weg der Entlehnung nachzeichnen. Als Beispiele nenne ich etwa das Wort „Orange“, mit seinem Entlehnungsweg über verschiedene Sprachen vom Farsi bis u.a. zum Deutschen und Englischen, oder die recht interessante Entlehnungen und Lehnübersetzungen mitsamt ihren z.T. verschlungenen Wegen im Falle der Wörter für „Eisenbahn“ in verschiedenen europäischen Sprachen.

Das albanische Wort *beronjë* „unfruchtbare, sterile Frau“ dürfte ein ähnlicher Fall sein. Die etymologischen Vorschläge, die bisher gemacht wurden, sind, wie so oft bei Etymologien albanischer (und anderer) Lexeme, nicht völlig überzeugend. Ab da, wo man anstelle von Belegen auf Spekulation angewiesen ist – auch gut begründete Spekulation –, fangen bekanntlich die größten Gefahren der Etymologie an. Auf diesem Terrain kann niemand sicher sein; es kann höchstens eine Frage der Parallelisierbarkeit und gar Nachvollziehbarkeit der etymologischen Ansätze sein. Nachstehend gebe ich einen kurzen Umriss der bisherigen etymologischen Vorschläge zu *beronjë*, gefolgt von einem neuen etymologischen Ansatz, der semantisch hinsichtlich der Verknüpfungen mit diesem alb. Wort im obigen Sinn überzeugender sein dürfte; ob dieser Ansatz „richtig“ ist, ist nicht zu entscheiden; es ist wohl sogar die falsche Fragestellung.

Gustav Meyer (1891:33) stellte das Wort zögernd¹ zu *berr* „Kleinvieh, Schafbock“. Dieser Ansatz wurde von Sophus Bugge (1892:174) weitergeführt, indem ein zugrunde liegendes „Alpenwort“ (so schon Schuchardt KZ 20, 1872), das auch von Meyer angenommen worden war, als Basis für das afrz. Wort *baraigne* „unfruchtbar“ von Bugge angenommen wurde. Bugge nämlich lehnte einen Zusammenhang von afrz. *baraigne* mit alb. *beronjë* wegen der unterschiedlichen Suffixe ab. Damit wurde zwar keineswegs die weitere Forschung gehemmt, aber die Hinzuziehung eines nur angenommenen alpinen Substratwortes hat sicher dazu beigetragen, die Blickrichtung unstatthaft einzuengen.

Norbert Jokl (1923:242 ff.), mit der Akribie und dem Scharfsinn, die ihm eigen waren, stellte die beiden Wörter zusammen, allerdings über das in den Alpengebieten und anderen Regionen belegte romanische Wort *berr-* „Widder“². Im Albanischen nahm er ein entlehntes lat. Suffix *-ōnia* an, welches aber zeige, daß die Entlehnung romanisch sei, da lat. /*ō*/ noch den Wandel zu alb. /*e*/ mitgemacht habe. Dem ist auf alle Fälle zuzustimmen. Ähnlich wie ahd. *stero* „Widder“ gegenüber got. *stairo* „der Unfruchtbare“ soll dieses romanische Wort für „Widder“ dann im Albanischen zur Bezeichnung für „die Unfruchtbare“ geworden sein, über eine Zwischenstufe *„unfruchtbares Schafweibchen“ – wie Jokl a.a.O. schreibt: „... das ‚widderartige‘ Schaf, das Weibchen Widder.“. Gegen eine Übertragung von einer Tierbezeichnung auf Menschen ist ja nichts einzuwenden; die Beispiele sind zahlreich (häufig allerdings im pejorativen Bereich). Diese These krankt jedoch daran, daß im Germanischen die Grundbedeutung „unfruchtbar“ erst ahd. auf „Widder“ eingengt worden ist, während der von Jokl postulierte Vorgang den umgekehrten Weg verlangt. Es ist auch keineswegs unbekannt, dass sich der semantische Gehalt eines Lexems ausdehnt, aber es ist auch eine Frage der Gewichtung der semantischen Merkmale. Jokls Erklärung setzt ja voraus, dass ein verhältnismäßig wichtiges semantisches Merkmal eigentlich außer Acht gelassen würde, das Merkmal „männlich“ bei dem erwähnten romanischen Wort für „Widder“. Am schwierigsten dürfte aber sein, dass das Wort *berr-* selbst etymologisch äußerst unsicher und problematisch ist³. Es ist nicht einmal auszuschließen, dass dieses romanische Wort tatsächlich selbst aus dem Albanischen (oder einer anderen mit dem Albanischen verwandten Sprache) entlehnt wurde. Man denke nur an die verschiedenen Vorkommen

¹ „Man wird an das u.[nter] *ber̄* besprochene asl. [= altslav.] *baram* erinnert.“

² Meyer-Lübke REW 1049.

³ Meyer-Lübke REW 1049 schreibt: „So bleibt also nur eine ziemlich enge Area, für die man kaum ein uraltes Alpenwort ... , viel eher einen Lockruf ... annehmen wird...“ (Quellen dort angegeben.) Das angesprochene Areal bezieht sich auf Südfrankreich und das alpine Italien; als Beispiel ist ein trentinisches Wort angegeben.

dieses Wortes auf dem Balkan⁴.

Mein Vorschlag geht ebenfalls von einer Entlehnung aus dem Romanischen ins Albanische aus; m.E. ist jedoch das in Frage kommende Wort eben nicht das alpenländische „Schaf“-Wort *berr-*, sondern genau das, was in afrz. *baraigne* vorliegt. In der Romanistik hat man eine Vorform für das afrz. Wort angesetzt: **baraña* (u.ä.). Das Suffix wird *-anea* / *-ania*, also ein Adjektivsuffix, gewesen sein, was nicht überrascht. Das erste, „dunkle“ Element ist wohl ein westgerm. (wohl west- oder sonstwie fränkisches?) **bar-*, das nhd. noch in *Bargeld*, *barfuß*, *bar jeder...*, usw. vorliegt, also westgerm. **bazza-* < idg. **bhós-o-*. Das lat./rom. Adjektivsuffix könnte zur Verdeutlichung angehängt worden sein, zumal das germ. System der Nominalflexion kaum ohne weiteres in das romanische System hineingepasst hätte. Man hat sich im Romanischen (bzw. in der betreffenden „vulgärlateinischen“ Varietät) ein Substantiv zu **baranea* (vel sim.) hinzuzudenken, etwa **terra*. Freilich sind die Parallelen zu dieser Substantivierung eines Adjektivs eher im Bereich der essbaren Gegenstände bekannt, so die Bezeichnungen für „Leber“ oder „Käse“ etwa im Italienischen oder Französischen. Wenn der Adjektivbestandteil dieser hypothetischen, hybriden germanisch-romanischen Bezeichnung ebenso ungebunden wie auch in der Kollokation verwendet werden konnte, wäre damit der Weg frei gewesen, das Adjektiv auch auf andere Gegenstände als den Boden anzuwenden. Aber vielleicht wurde es von vorneherein so verwendet. Im Sinne von „unfruchtbar (von Menschen, Tieren, Böden)“ wurde es jedenfalls wohl gebraucht; zuerst im landwirtschaftlichen Bereich verbreitet, dann auf Menschen übertragen. Ein ähnliches Wort, nur mit anderem Suffix, ist im Italienischen vorhanden: *baraggia*, „terreno argilloso e compatto pressoché sterile“. Die Angaben hierzu sind interessant. „... proveniente dall’ Italia settentr., dove è attestata ampiamente nel Medio Evo, specie come nome di luogo ..., e dove vive tuttora nei dial. col signif. di ‘zona sterile e incolta’“. Gerade die norditalienische Provenienz spricht zumindest nicht dagegen, dass eine romanische Nachbarsprache des Albanischen den Begriff hätte weiter geben können. Welche romanische Sprache als Quelle fürs Albanische diente, auch, ob eine slavische Sprache als Vermittlerin angenommen werden soll, lässt sich noch nicht (und vielleicht nie) mit Sicherheit sagen.

Die Bedeutungsentwicklung „unfruchtbarer Boden“ > „unfruchtbares Tier“ > „unfruchtbarer Mensch“ ist ja keineswegs nur hypothetisch.. Die Entlehnung des afrz. Wortes *baraigne* ins Englische, *barren*, hat in dieser Sprache in erster Linie die Bedeutung „unfruchtbar (vom Boden)“, dann sekundär die Bedeutung „unfruchtbar (von weiblichen Lebewesen und gerade von Frauen)“ angenommen. Eine interessante semantische (und durch morphologische Ähnlichkeit bedingte) „Kreuzung“ mit dem engl. Fortsetzer des ger. **bazza-*, *bare*, hat auch stattgefunden: *barren* bezieht sich auf unfruchtbare und daher *kable* Böden; *bare* und *barren* sind in Bezug auf Landschaften (*landscape*) Synonyme.. Nur die Endung *-en* verrät, daß *barren* kein direkter Fortsetzer von **bazza-* sein kann.

Im Albanischen selbst muss der Vokalismus noch erklärt werden – aus einem **baronea* o.Ä. ein *beronjë* abzuleiten, verlangt immerhin einen Übergang von **a* zu *e*. In unbetonter Silbe kann in solchen Fällen erhebliche Variation im alb. Vokalismus erwartet werden, mithin also eine Entwicklung unbetontes **/a/* > **/ë/* oder **/a/* > **/e/* oder alle drei Stufen, also **/a/* über **/ë/* zu */e/*. Man vergleiche etwa bei Buzuku *përind*: heute *prind*,⁷ aus lat. *parente-*; oder *fëmijë* aus lat. *familia*; und besonders der Ortsname *Beltojë* zu *baltë* „Sumpf“⁸. Was das /o/ der betonten Silbe angeht, ist das Suffix **/-onea/* statt **/-anea/* durchaus als Nominalsuffix bereits in der romanischen Gebersprache denkbar: Beide Suffixe dienten lat. (und später) ja zur Adjektivbildung⁹. Die Auswahl oder Anpassung des Suffixes wird möglicherweise mit der in der jeweiligen germ. Quellsprache vorhandenen „flektierten“ oder „unflektierten“ Form des Adjektivs zusammenhängen; germ. **bazza-* zeigt in den belegten germ. Sprachen starke Flexion¹⁰.

⁴ Vgl. hierzu Puşcariu 1905:16-17 (Nr. 198).

⁵ Daraus auch nengl. *barren*.

⁶ Nach Cortelazzo/Zolli, *Dizionario etimologico della lingua italiana*, 1979, s.v. Die italienischen Zitate sind ebenfalls dort entnommen.

⁷ Ashta 1964 s.v. sowie Ölberg 1972a:157.

⁸ Ölberg 1972a:159, Haarmann 1972 s.v., Landi 1989:80, 108, 126.

⁹ Für **/-onea/* vgl. etwa ital. *carogna*, frz. *charogne* „Aas“ < (vulgär)lat. **caroneus* (zu lat. *caro*, *carnis*); hier ist die Substantivierung ganz klar.

¹⁰ Brunner, *Altenglische Grammatik* § 294; Braune-Eggers, *Althochdeutsche Grammatik* §§ 247-8; Bammesberger, *Die Morphologie*

Literatur

- Ashta, K.: *Leksiku i Plotë i Vepërës së Gjon Buzukut (1555)* (= Ashta 1964). Shkodër 1964 ff.
- Bammesberger, A.: *Die Morphologie des Urgermanischen Nomens*. Heidelberg 1990.
- Braune, W./Eggers, H.: *Althochdeutsche Grammatik*. Tübingen 1987.
- Brunner, K.: *Altenglische Grammatik*. Tübingen 1965.
- Bugge, S.: „Beiträge zur etymologischen Erläuterung der albanesischen Sprache.“ In: *Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen* (Bezzzenbergers Beiträge) 18:1892, pp. 161-201.
- Cortelazzo, M./Zolli, P.: *Dizionario etimologico della lingua italiana*. Bologna 1979 ff.
- Haarmann, H.: *Der lateinische Lehnwortschatz im Albanischen* (=Haarmann 1972). Hamburg 1972.
- Jokl, N.: *Linguistisch-kulturbeschichtliche Untersuchungen aus dem Bereiche des Albanischen* (= Jokl 1923). Berlin & Leipzig 1923.
- Landi, A.: *Gli elementi latini nella lingua albanese* (=Landi 1989). Napoli 1989.
- Meyer, G.: *Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache* (=Meyer 1891). Straßburg 1891.
- Meyer-Lübke, W.: *Romanisches etymologisches Wörterbuch* (=Meyer-Lübke REW). 6., unveränderte Auflage Heidelberg 1992 (zuerst ebenda 1935).
- Ölberg, H.: *Untersuchungen zum indogermanischen Wortschatz des Albanischen und zur diachronen Phonologie auf Grund des Vokalsystems* (=Ölberg 1972). Habilitationsschrift, Innsbruck 1972
- Puşcariu, S.: *Etymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache* (=Puşcariu 1905). 2., unveränderte Auflage Heidelberg 1975 (zuerst ebenda 1905).